

CONVOLVULUS SUBHIRSUTUS ÒSIMLIGI TARKIBIDA UCHRAYDIGAN
ALKALOIDLAR YIĞINDISINI HONA XARORATIDA AJRATISHNING
SHAROITINI ANIQLASH

¹Qorayev S.E, ²Mo'minova N.P

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi, Denov sh, ²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi, Denov sh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115386>

Annotatsiya. Mazkur tizesda O'zbekistonda tog'larida o'sadigan dorivor convolvulus subhirtus o'simligi alkaloidlari. Ular tarkibida uchraydigan convolvulus va konvolamin alkaloidlarini ajratishning muqobil sharoitini, hona temperaturasida ekstraksiya usuli bilan aniqlash usuli keltirilgan.

Kalit so'zlar: convolvulus subhirtus, konvolvin va konvolamin, Tropan, kremnevolfrom kislota (KVK).

Аннотация. Алкалоиды лекарственного растения Convolvulus subhirtus, произрастающего в горах Узбекистана. Представлены альтернативные условия разделения содержащихся в них алкалоидов вьюнка и конволамина методом экстракции при комнатной температуре.

Ключевые слова: convolvulus subhirtus, конвольвин и конволамин, тропан, кремневольфрамовая кислота (КVK).

Abstract. Alkaloids of the medicinal plant Convolvulus subhirtus growing in the mountains of Uzbekistan. Alternative conditions for the separation of convolvulus and convolamine alkaloids contained in them, by extraction method at room temperature, are presented.

Keywords: convolvulus subhirtus, convolvin and convolamine, Tropan, silicotungstic acid (KVK).

Kirish. Tarkibida biologik faol moddalar saqlovchi o'simliklar tabiatda keng tarqalgan bo'lib, hozirgi kunda dori – darmon vositalarining 240% dan ortiqrog'i o'simlik xam-ashyosi asosida olinadi.

O'simliklar tarkibi foydali moddalarga boy bo'lib, ular o'rtasida alkaloidlar katta ahamiyatga ega, chunki ular turli kimyoviy tuzilish va yuqori fiziologik faollikka ega.

Hozirgi vaqtgacha tabobatda Convolvulus subhirsutus o'simligining bargi va urug' kukuni teridagi bitmaydigan yiringli yaralarni davolashda ishlatiladi. Convolvulus subhirsutus o'simligi tarkibida asosan tropan qatori alkaloidlari mavjud bo'lib, ularning ko'pchiligi yuqori farmakologik faollikga ega ekanligidan hozirgi vaqtgacha tibbiyotda katta qiziqish uyg'otmoqda. Tropan qatori alkaloidlarini o'rganishga qiziqish yuqoriligiga sabab, ular tarkibidagi (atropin, giossiamin va skopolamin) alkaloidlar jarrohlik, nevrologiya va ko'z kasalliklarini davolashda keng qo'llanilishidir.

Convolvulus - pechakdoshlar turkumi, Convolvulaceae (pechak) oilasiga mansub bo'lib, bu o'simliklar yer yuzida keng tarqalgandir. Pechak turkumi o'simliklari 180-190 dan kam bo'lmagan turni o'z ichiga qamrab olib, MDH florasida - 30, shundan 18 turi Markaziy Osiyo xududida o'sadi. O'zbekistonda yesa Andijon, Farg'ona, Samarqand, Buxoro va Surxondaryo viloyatlarida uchraydi. Ularning ko'pchiligi tog' yoki tog' oldi toshloq yon bag'ri, qumloq, tepalik yoki qumli tekisliklarda o'sadigan ko'p yillik o't, buta yoki chala butalarni tashkil etadi.

Maqsad. O‘zbekiston florasidagi *Convolvulus subhirsutus* o‘simligining alkaloidlar yigindisini turli xil usullar yordamida ajratib olish va ajratishning muqobil sharoitini aniqlash.

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi vaqtgacha tabobatda *Convolvulus subhirsutus* o‘simligining bargi va urug‘ kukuni teridagi bitmaydigan yiringli yaralarni davolashda ishlatiladi. *Convolvulus subhirsutus* o‘simligi tarkibida asosan tropan qatori alkaloidlari mavjud bo‘lib, ularning ko‘pchiligi yuqori farmakologik faollikga ega ekanligidan hozirgi vaqtgacha tibbiyotda katta qiziqish uyg‘otmokka. Tropan qatori alkaloidlarini o‘rganishga qiziqish yuqoriligiga sabab, ular tarkibidagi (atropin, giossiamin va skopolamin) alkaloidlar jarrohlik, nevrologiya va ko‘z kasalliklarini davolashda keng qo‘llanilishidir.

Shu sababli, *Convolvulus subhirsutus* o‘simligining alkaloidlar yigindisini ajratishning samarali usullarini topish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Materiallar va usullar. *Convolvulus subhirsutus* o‘simligi tarkibida uchraydigan konvolvin va konvolamin alkaloidlarini ajratishni xona haroratida ekstraksiya usulida tajribani bajarish.

Xona haroratida ekstraksiya usulida konvolvin va konvolamin alkaloidlarini ajratish

1-rasm.

Tajribani bajarishda: *Convolvulus subhirsutus* o‘simligi tarkibida uchraydigan alkaloidlarni ajratishda xona xarorati usulidan foydalandik. Bunda oldindan quritib maydalangan o‘simlik namunasidan 100,0 g. olinib 80%-li suvli spirtida 5 kun davomida ekstraksiya qilindi. Har kuni bir martadan 5 marta ekstraksiya qilindi. Alkaloidlarni to‘liq o‘tganligi kremnevolfrom kislota (KVK) ning - 5%-li suvli eritmasi bilan tekshirib turildi.

Ekstraktlar birlashtirilib spirti tugaguncha xaydaldi va suvi ochiq havoda to‘liq uchirildi, qolgan qismi tarozida o‘lchandi. Quruq qoldiq 5%-li H₂SO₄ eritmasida eritilib neytral moddalarni ajratish uchun ikki marta 50ml dan ekstraksion benzin bilan yuvildi. Suvli qism ammik eritmasi bilan pH 10-11 gacha ishqoriy muhutga o‘tkazildi. Alkaloidlari xloroform bilan (4x50 ml) ekstraksiya qilindi, suvsiz Na₂SO₄ bilan quritildi va xloroform xaydaldi. Kolbada qolgan

alkaloidlar aralashmasi vakuumda quritildi va tortildi. Olingan alkaloidlar aralashmasini ekstraksiyon benzinda (4x50 ml) qaynatib olindi. Benzin xaydalib quritildi va tortildi. Analiz qilinganda faqat konvolvin va konvolamin alkaloidlari o‘tganligi aniqlandi.

Natija va muhokama.

Convolvulus subhirsutus o‘simligining yer ustki qismidan xona harorati ekstraksiya sharoitlari ekstraksiyon yig‘indi hamda konvolvin va konvolaminlarni chiqish unumi.

1-jadval.

Ekstraksiya usullari (suvli spirt, 80%)	Ekstraksiyon yig‘indi. (EY), %	Alkaloidlar (A), %	Konvolvin miqdori		Konvolamin miqdori	
			EY tarkibida, %	Alkaloidlar ar-da, %	EY tarkibida, %	Alkaloidlar ar-da, %
Oddiy matseratsiya usuli (5-kun)	0,5	0,21	10,55	53,2	5,7	26,02

Xona harorati ekstraksiyon sharoitlari tajribani olib borganimizda konvolvin miqdori konvolamin miqdoriga nisbatan ko‘p chiqqanligini ko‘rishimiz mumkin. Olingan natijalarni Yupqa samarali suyuqlik xromatografiyasida (YUSSX), usulida aniqladik.

Ekstraksiya maxsuloti, konvolamin va konvolvinlarni YUSSX taxlili va ularni taqqoslash. 2-Rasm.

Yupqa samarali suyuqlik xromatografiyasida (YUSSX), usulida convolvulus subhirsutus tarkibida konvolvin va konvolamin alkaloidlari borligi aniqlandi..

REFERENCES

1. А. М. Гаппаров, Н. А. Раззаков, С. Ф. Арипова, Химия природ. соедин., 2007, 242
2. А. М. Гаппаров, Н. А. Раззаков, С. Ф. Арипова, Узбекский биологический журнал, 2007, 3, 83.
3. А. М. Гаппаров, С. Ф. Арипова, Н. А. Раззаков, В. У. Хужаев, Химия природ. соедин., 2008, 601 [Chem. Nat. Komp. 2008, 44, 6, 743 (Inglizcha. Transl.)].
4. Алкалоиды, под ред. С. Ю. Юнусова, Ташкент, Изд-во «Фан», 1981, 310 с.